

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Адилова К.А

главный академический сотрудник НАН РК при Президенте РК к.ю.н., ассоциированный профессор Университета Туран, Алматы, Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889046>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования устойчивого туризма на Шелковом пути, с акцентом на законодательство Казахстана, Китая и Узбекистана. Подчеркивается значение международного сотрудничества и стандартов для устойчивого развития туризма. Вывод исследования – необходимость гармонизации национального законодательства с международными стандартами и усиление мер по сохранению наследия и поддержке местных сообществ.

Ключевые слова: устойчивый туризм, правовое регулирование, Шелковый путь, международное сотрудничество, Казахстан, Китай, Узбекистан.

Аннотация. Мақолада Инак йўлида барқарор туризмни ҳуқуқий тартибга солиши масалалари, хусусан, Қозоғистон, Хитой ва Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили кўриб чиқилган. Туризмнинг барқарор ривожланиши учун халқаро ҳамкорлик ва стандартларнинг аҳамияти таъкидланган. Тадқиқот хулосаси – миллий қонунчиликни халқаро стандартлар билан уйғунлаштириши, меросни сақлаш ва маҳаллий жамоаларни қўллаб-қувватлаш чораларини кучайтириши зарур.

Калим сўзлар: барқарор туризм, ҳуқуқий тартибга солиши, Инак йўли, халқаро ҳамкорлик, Қозоғистон, Хитой, Ўзбекистон.

Abstract. The article examines the legal regulation of sustainable tourism along the Silk Road, focusing on the legislation of Kazakhstan, China, and Uzbekistan. It emphasizes the importance of international cooperation and standards for sustainable tourism development. The study concludes that harmonizing national legislation with international standards and strengthening heritage preservation and local community support measures is essential.

Keywords: sustainable tourism, legal regulation, Silk Road, international cooperation, Kazakhstan, China, Uzbekistan.

Шелковый путь – это уникальный культурный и исторический феномен, который в современных условиях стал одним из важнейших туристических маршрутов, ежегодно привлекающим миллионы туристов. Учитывая актуальность вопросов устойчивого развития туризма, правовое регулирование этой сферы на Шелковом пути приобретает особую значимость. Концепция устойчивого туризма предполагает сбалансированное сочетание социально-экономических, экологических и культурных аспектов, а также сохранение наследия для будущих поколений. В условиях глобализации и роста интереса к культурному туризму, исследование международного и национального опыта в правовом регулировании устойчивого туризма на Шелковом пути представляется необходимым для достижения целей устойчивого развития в регионе.

Цель настоящего исследования заключается в анализе правовых основ устойчивого туризма на международном и национальном уровнях, а также в формулировании рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы Республики Казахстан.

Задачами исследования являются изучение международных и национальных нормативных актов, определяющих принципы устойчивого туризма, анализ опыта Китая и Узбекистана в правовом регулировании туристической деятельности, а также разработка предложений по адаптации успешных практик к казахстанским условиям.

В данном исследовании использованы методы сравнительного правоведения, анализа нормативно-правовой базы и системного подхода. Анализ международного и национального опыта позволит обобщить лучшие практики правового регулирования и адаптировать их к современным условиям развития туризма в Казахстане. Особое внимание уделяется законодательству Республики Казахстан, механизмам международного сотрудничества, а также перспективам развития правовой базы устойчивого туризма в контексте сохранения культурного и природного наследия.

Международные организации, такие как Организация Объединенных Наций (ООН) и Всемирная туристская организация (UNWTO), разработали ряд документов, направленных на продвижение принципов устойчивого туризма. В частности, Глобальный этический кодекс туризма ООН определяет фундаментальные принципы, такие как ответственность перед местным населением и окружающей средой [1].

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года также выделено, что туризм должен способствовать экономическому росту и снижению бедности, при этом не нанося ущерба культурным и природным ценностям [8].

На международной арене можно выделить несколько примеров успешного правового регулирования туризма. Например, Китай, как одна из стран Шелкового пути, внедрил обширные законодательные меры для защиты исторических памятников и природных объектов в туристических регионах [3; 7]. План развития туризма и отдыха в Китае на период 2016–2020 годы предусматривал создание специальных туристических зон с целью сохранения культурного наследия и стимулирования экономического роста в этих регионах.

Узбекистан создал специальный туристический кластер на Великом Шелковом пути, что привело к разработке стандартов и норм, обеспечивающих сохранение культурного наследия и развитие местной экономики [5; 7]. В частности, Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4861 "О мерах по ускоренному развитию туризма" способствовал активному развитию туристической инфраструктуры, создавая условия для устойчивого развития отрасли. Эти страны также активно сотрудничают в рамках многосторонних соглашений, таких как инициативы ОТГ (Организации тюркских государств), направленных на развитие туризма в регионе.

Правовое регулирование туристической деятельности в Казахстане основывается на Законе Республики Казахстан «О туристской деятельности» [6].

Этот закон определяет ключевые аспекты устойчивого развития туризма, включая требования к лицензированию, стандартизации и сертификации туристических услуг. Одним из инструментов является регулирование деятельности туроператоров, которое предусматривает обязательное страхование ответственности перед туристами. Кроме того, законодательство в области охраны природных и культурных памятников обеспечивает сохранение национального наследия в регионах, привлекающих туристов [4].

Национальные программы по развитию туризма в Казахстане, такие как Государственная программа по развитию туризма до 2025 года [2], включают в себя меры по интеграции принципов устойчивого развития. Особый акцент сделан на сохранение и

популяризацию культурного наследия, а также на экологически ответственный туризм. Государство также разрабатывает механизмы поддержки местных сообществ и бизнеса, вовлеченных в туристическую отрасль, что способствует более устойчивому развитию туризма в долгосрочной перспективе.

Среди основных вызовов можно выделить отсутствие специализированного законодательства, касающегося исключительно устойчивого туризма, и сложность координации между различными государственными органами. В то же время потенциал для совершенствования нормативно-правовой базы значителен, особенно с учетом международного опыта.

Опыт международного правового регулирования и практика Казахстана демонстрируют необходимость гармонизации национальных законов с международными стандартами. Учитывая обширный опыт Китая и Узбекистана в правовом регулировании устойчивого туризма, Казахстан может использовать эти модели для разработки более эффективной правовой базы [3; 5]. В частности, рекомендуется:

- Разработать национальный стандарт устойчивого туризма: опираясь на принципы, изложенные в Глобальном этическом кодексе туризма [1].
- Усовершенствовать систему лицензирования и сертификации туристических услуг: с учетом требований устойчивого развития.
- Усилить правовое регулирование в области охраны природного и культурного наследия: на уровне местных органов власти, что повысит эффективность реализации программ по развитию туризма.

Исследование правового регулирования устойчивого туризма на Шелковом пути выявило необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы и координации усилий на национальном и международном уровнях. Международный опыт, в частности положения Глобального этического кодекса туризма ООН и примеры законодательных мер Китая и Узбекистана, демонстрируют, что для обеспечения устойчивого развития туризма требуется системный и комплексный подход к регулированию этой сферы.

В контексте казахстанского законодательства наблюдается прогресс в развитии устойчивого туризма, выраженный в разработке нормативных актов и национальных программ. Правовое регулирование устойчивого туризма на Шелковом пути играет ключевую роль в сохранении культурного и природного наследия, а также в обеспечении социально-экономического развития регионов. Опыт международного сотрудничества и национальное законодательство Казахстана создают основу для успешного развития устойчивого туризма [6;2].

Однако для достижения долгосрочных целей требуется дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы и активизация международного сотрудничества.

Правовое регулирование устойчивого туризма на Шелковом пути требует активизации как национальных, так и международных усилий. На основе анализа международных соглашений, национальных нормативных актов и практики можно дать следующие рекомендации:

1. Разработка национальных стандартов устойчивого туризма, опираясь на Глобальный этический кодекс туризма ООН и международные соглашения, учитывая специфику Шелкового пути и национальные интересы [1].

2. Внести изменения в Закон Республики Казахстан «О туристской деятельности», включив положения об устойчивом туризме и поддержку для организаций, соблюдающих его принципы [6].

3. Подписать многостороннее соглашение между странами Шелкового пути для координации мер в области устойчивого туризма и взаимодействия с UNWTO [1].

4. Внедрить законы, регулирующие защиту туристических объектов и ресурсов, учитывая опыт Китая и Узбекистана [3;5].

5. Ввести сертификацию туроператоров, придерживающихся принципов устойчивого туризма, по международным стандартам [1].

6. Разработать программы для местных жителей и туристов, продвигающие устойчивый туризм.

Таким образом, совершенствование нормативно-правовой базы, система сертификации, образовательные инициативы и международное сотрудничество помогут Казахстану интегрироваться в мировую туристическую индустрию на принципах устойчивости и ответственности.

REFERENCES

1. Глобальный этический кодекс туризма (The Global Code of Ethics for Tourism). Принят Генеральной Ассамблеей ЮНВТО в 1999 году, одобрен ООН в 2001 году. Всемирная туристская организация (ЮНВТО). <https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism>.
2. Государственная программа по развитию туризма в Республике Казахстан до 2025 года. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000360>.
3. Закон Китайской Народной Республики о защите культурного наследия. Принят 19 ноября 1982 года (с изменениями от 2015 года). <http://www.china.org.cn/english/government/207462.htm>.
4. Закон Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». Принят 2 июля 1992 года (с изменениями и дополнениями). <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z920002004>.
5. Закон Республики Узбекистан "О туризме". Принят 20 августа 1999 года. <https://lex.uz/docs/24572>.
6. Закон Республики Казахстан «О туристской деятельности». Принят 13 июня 2001 года. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000211>.
7. План развития туризма и отдыха в Китае на период 2016–2020 годы. 2016 год. http://english.www.gov.cn/policies/policy_watch/2017/01/22/content_281475549341176.htm.
8. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development). Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года. Организация Объединенных Наций (ООН). <https://sdgs.un.org/2030agenda>.
9. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4861 "О мерах по ускоренному развитию туризма". Принят 2 декабря 2017 года. <https://lex.uz/docs/3138275>.